

*Makalenin Türü: Röportaj / Interview

*Geliş Tarihi / First Received: 27.12.2024

*Kabul Tarihi / Accepted: 07.02.2025

*Atıf Bilgisi: Pekdemir, H. (2025). “Yeraltında Birkaç Dakika: Hakan Günday ile Röportaj”. Hars Akademi, 8 (1), 84-86.

*Citation: Pekdemir, H. (2025). “A Few Minutes Underground: Interview with Hakan Günday”. Hars Akademi, 8 (1), 84-86.

*DOI:

YERALTINDA BİRKAÇ DAKİKA: HAKAN GÜNDAY İLE RÖPORTAJ

*Hakan PEKDEMİR**

Öz

Hakan Günday, 29 Mayıs 1976’da Rodos’da doğar. Eski milletvekillerinden Faik Günday’ın torunudur. İlköğrenimini Brüksel’de tamamlar. Lise öğrenimini Ankara’da Tevfik Fikret Lisesinde bitirir. Üniversiteye Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim Tercümanlık Bölümünde başlar. Öğrenimini yarıda bırakıp Brüksel’de bulunan Université Libre de Bruxellesin Siyasal Bilimler Bölümüne geçer. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesine başlar fakat okumanın kendisine göre olmadığını düşünür ve üniversite eğitimini tamamlamadan yarıda bırakır. İlk romanı *Kinyas ve Kayra* 2000’de yayımlanır. Yeraltı edebiyatının önde gelen isimleri arasında bulunmaktadır. 5 Kasım 2015’te *Daha* romanıyla Fransa’nın önemli ödülllerinden Prix Médicis En İyi Yabancı Roman Ödülü’nü alır. *Zargana, Piç, Malafa, Azil, Zıyan, Az, Daha* ve *Derz* diğer eserleridir.

Hakan Günday ile yapılan bu röportajda sanatkarın sanatsal yönü daha yakından tanınmaya çalışılmış, eserlerinin içeriği hakkında bilgi edinilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Hakan Günday, yeraltı edebiyatı, röportaj.

A FEW MINUTES UNDERGROUND: INTERVIEW WITH HAKAN GÜNDAY

Abstract

Hakan Günday was born on May 29, 1976, in Rhodes, Greece. He is the grandson of former member of parliament Faik Günday. He completed his primary education in Brussels and completed Tevfik Fikret High School in Ankara. He began his university studies at Hacettepe University in the Faculty of Literature, Department of French Translation and Interpretation, but later left to enroll in the Political Science Department at Université Libre de Bruxelles in Brussels. He eventually started at the Faculty of Political Sciences at Ankara University but concluded that studying was not for him and did not complete his university education. His first novel, *Kinyas ve Kayra*, was published in 2000. Günday is regarded as one of the prominent figures in underground literature. On November 5, 2015, he won the prestigious Prix Médicis for Best Foreign Novel in France for his novel *Daha*. His other works include *Zargana, Piç, Malafa, Azil, Zıyan, Az, Daha* and *Derz*.

In this interview with Hakan Günday, efforts have been made to gain a closer understanding of the artist’s artistic aspect and to obtain information about the content of his works.

Key Words: Hakan Günday, underground literature, interview.

Giriş

Soruları Yönlendiren: Hakan Pekdemir

Soruların Gönderildiği Mail Adresi: hakanpekdemir5@gmail.com

Soruların Mail Yoluyla Gönderildiği Tarih: 16 Kasım 2024

Yazar Pekdemir: *Sizin Türk edebiyatında yer edinmenizi kolaylaştıran Nevzat Çelik hakkındaki düşünceleriniz nedir? Az adlı romanınızı ithaf ettiğiniz Nevzat Çelik ile tanışmanızda neler yaşandı biraz bahsedermisiniz?*

Hakan Günday: 2000 yılında Om Yayinevi'nin genel yayın yönetmeni olan Nevzat Çelik'in *Kinyas ve Kayra*'yı yayımlamaya değer bulması benim açımdan büyük bir şanstı. Çünkü sadece yenilikçi ve özgün bir yayıncılığın mimarıyla değil aynı zamanda Türk edebiyatında kendi şiiri ve sesini yaratmış olağanüstü bir şairle tanışma fırsatıydı. O dönem henüz 24 yaşında ve yazmaya dair hiçbir fikri olmayan benim gibi bir gençle, edebiyata dair engin bilgisini paylaşma nezaketini gösterdiği için Nevzat Çelik'e müteşekkirim.

Yazar Pekdemir: *Mesela Zo isminden "Oz Büyücüsü" filminden esinlendiğinizi, Zargana adlı yapıtınızda belirtiyorsunuz. Eserlerinizde kullandığınız şahıs isimlerini Kinyas, Kayra, Koma, Zargana, Falco, Betty, Ben, Bo, Kozan, Hayko, Jojo, Cefi, Gabor, Oço, Viv, Aso, Derda, Ebced, Gazâ, Cuma, Ahad, Felat vs. nasıl belirliyorsunuz?*

Hakan Günday: Karakter isimlerini, hikâyelerin bir parçası olarak görüyorum. Dolayısıyla anlamları, sesleri ve yazılışlarını dikkate alarak seçiyorum. Sonuçta bütün bu kelimeler sözlüklerde yer alıyor ve bir hikâyenin parçası olmak için sabırsızlıkla bekliyorlar. Nasıl ki sayısız hikâyeye var, karakter isimlerinin de sayısız olabileceğini düşünüyorum. Sözlükteki her kelimenin bir isme dönüşebileceğini kabul ederseniz, ihtimaller elbette çoğalıyor.

Yazar Pekdemir: *Eserlerinizde markalara karşı (Mercedes, Coca Cola, Rebook, McDonalds, Mustang, Nike, Chopard vb.) büyük bir hassasiyet gösterdiğiniz görünüyor. Bunun nedeni nedir?*

Hakan Günday: Anlattığım bazı hikâyelerde kapitalizm de bir karakter. Böylesi hikâyelerde nesnelere marka isimleri daha önemli hale geliyor. Çünkü o hikâyelerde markalar kimliklerin bir parçası. Sonuç olarak insanların kendilerine mağazalardan kimlikler satın aldığı hikâyeler anlatıyorsanız, doğal olarak markalardan söz etmeniz gerekiyor.

Yazar Pekdemir: *Malafa adlı eserinizde turistlere karşı yapılan sinsî davranışlardan bahsediyorsunuz. Siz, Hakan Günday olarak gittiğiniz ülkelerde eserinizde anlattığınız gibi davranışlarla karşılaştınız mı? Sizin deyiminizle tezgâha getirildiniz mi?*

Hakan Günday: Kitle turizminin olduğu her coğrafyada *Malafa* benzeri hikâyeler var. Turist olmayı kabul ettiğiniz an, öyle veya böyle kazıklanmayı da kabul etmiş oluyorsunuz ve elbette benim de turist olduğum zamanlar oldu.

Yazar Pekdemir: *Sinema ve edebiyat ilişkisi hakkında neler düşünüyorsunuz?*

Hakan Günday: Hikâye anlatmanın farklı disiplinleri olarak sinema ve edebiyatın kendine özgü araçları var. Bu araçlar da ister istemez hikâyenin içeriğini etkiliyor. Aynı hikâyeyi hem sinema hem de edebiyat yoluyla anlattığımızı düşünelim. Doğal olarak ortaya iki farklı hikâye çıkacaktır. Benim açımdan ilginç olan da bu.

Yazar Pekdemir: *Azil ve Ziyân adlı eserlerinizde önemli bir yeri olan Asil adlı karakter, Hakan Günday'ın hayatının neresindedir?*

Hakan Günday: Dünya ve gündelik yaşamla son derece mesafeli bir karakter olan Asil sayesinde yerleşik birçok kavramı sorgulayabilmek mümkün. Bu açıdan da bir hikâyeyi bir soruyla başlatıp bin soruyla bitirebilmek adına Asil'in peşinde bir yolculuğa çıkmak her zaman ilgi çekici.

Yazar Pekdemir: *Az adlı eserinizde de bahsettiğiniz tarikatlar hakkında neler düşünüyorsunuz?*

Hakan Günday: Bir tarikatı merkeze alarak *Az*'da üzerine düşünmeye çalıştığım sorular şunlardı: Katı kuralları olan kapalı bir dizge içine doğmuş olan birey, hangi şartlarda kaçma isteği duyar? Böylesi bir toplumsal hücreden kaçmanın yolları var mı? Kaçmak için o hücrenin duvarlarını mı yıkmak gerekir yoksa o duvarların altından bir tünel kazmak mı? Ve o tünelin diğer ucu nereye çıkar? Özgürlüğe mi yoksa başka bir toplumsal hücreye mi? Sonuçta, duvarları en sağlam olan hücreler, insan etinden inşa edilmiş olanlar.

Yazar Pekdemir: *Çeşitli süreli yayınlarda yer alan hikâyelerinizi Derz adıyla yayımladınız. Derz'de yeraltı edebiyatının kaynağından bahsediyorsunuz. Bunu biraz daha açar mısınız?*

Hakan Günday: Edebiyat türleri, ticareti kolaylaştırmak adına belirlenmiş kategoriler. Dolayısıyla yeraltı edebiyatı diye bir tür olduğunu da düşünmüyorum. Özellikle "Neden?" diye soran ve her şeyden şüphe eden, ettiren romanların yeraltı edebiyatı diye tanımlandığını görüyorum. Demek ki bunlar "karanlık" olarak görülüyor. Bence tam tersi. Gerçek yeraltı edebiyatı, içinde tek bir soru olmayan metinler olmalı. Çünkü eğer bir metin "Neden?" diye sormuyorsa, her şeyin karanlıkta kalmasını istiyordur. Yani yeraltında.

Yazar Pekdemir: *Hakan Günday olarak edebiyata yeni merak saran gençlere tavsiye ve önerileriniz nelerdir?*

Hakan Günday: Üç tavsiyem var. Birincisi, okumak. İkincisi, durdukları yerden dünyanın nasıl görüldüğünü anlatmak. Üçüncüsü de kendilerine verilen hiçbir tavsiyeyi dinlememek.

Yazar Pekdemir: *Sevgili Hakan Günday bizimle röportaj yapmayı kabul ettiğiniz için teşekkür eder, başarılarınızın devamını dileriz.*

Hakan Günday: Teşekkür ederim.

Yazarların Katkı Düzeyleri: Birinci Yazar %100.

Etik Komite Onayı: Çalışmada etik kurul iznine gerek yoktur.

Finansal Destek: Çalışmada finansal destek alınmamıştır.

Çıkar Çatışması: Çalışmada potansiyel çıkar çatışması bulunmamaktadır.